

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES SUBMETIDOS À NUTRIÇÃO PARENTERAL

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 15/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7443033

Andréia Cristina da Silva Ribeiro

RESUMO

Objetivo: Descrever os cuidados de enfermagem com a nutrição parenteral

metodologia: O estudo é uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, onde foi relatada a assistência de enfermagem na nutrição parenteral.

resultados: cuidados antes da instalação da nutrição parenteral; instalação da nutrição parenteral.

ABSTRACT

Objective: To describe nursing care with parenteral nutrition **methodology:** The study is a descriptive research, of the experience report type, where nursing care in parenteral nutrition was reported. **results:** care before starting parenteral nutrition; installation of parenteral nutrition.

1-INTRODUÇÃO:

O objetivo da nutrição parenteral é assegurar um aporte hidroeletrolítico e calórico proteico cotidiano, suficiente para manutenção do paciente por tanto tempo quanto seja necessário (SOLASSOL & JOYEUX, 1980).

Atualmente, utilizam-se três modalidades de nutrição parenteral:

a. Hiperalimentação Parenteral – é a mais conhecida e talvez a mais importante sendo originalmente introduzida em 1968 por DUDRICK et alii (1979). Fornece ao paciente uma solução hipertônica, hiperosmolar, constituída basicamente de glicose à 50%, solução de aminoácidos, em geral a 10 % , todas as vitaminas, uma mistura de eletrólitos que devem incluir somente fontes de sódio, potássio, magnésio, cálcio e fosfato e, quando possível, oligoelementos. Esta mistura deve ser obrigatoriamente infundida através de cateter na veia cava superior.

b. Nutrição Parenteral total – cronologicamente mais antiga que a anterior, porém só recentemente ganhou repercussão mundial. Nela, utiliza-se lípidos como uma das principais fontes de calorias; a diferença consiste na substituição de parte de glicose por gorduras. Isto significa que pode se entregar glicose à 10%, junto com os outros elementos, administrando-se, porém, cerca de 30 a 40 %, até 50 %, de suas necessidades calóricas globais em forma de emulsão lipídica a 10% , diariamente. Este esquema apresenta uma osmolaridade média, e pode ser infundido por veias superficiais ou periféricas.

c. Nutrição Parenteral Incompleta – onde se utiliza aminoácidos isoladamente, como método de economizar proteínas do paciente, durante fases curtas de carência nutricional. Este esquema contribui para que o paciente que não se alimenta, perca menos proteínas, e é inadequado para nutrição além de sete dias (DICKSTEIN, et alii, 1979).

A história da Nutrição Parenteral (NP) começou a ser traçada por volta do século XIV, porém seus primeiros resultados não se mostraram satisfatórios, e foi apenas em torno do século XVII que as primeiras soluções glicosadas e hidrossalinas tiveram seu marco inicial. No entanto, apenas no século XX, mais especificamente 1968, houve a sistematização da Nutrição Parenteral, através da proposta de Dudrick da Universidade da Pensilvânia, que foi o primeiro a

conseguir manter uma solução estável de aminoácidos e glicose, provando a eficácia e a aplicabilidade segura do uso do método. Dudrick demonstrou que filhotes de cães da raça Beagle, sob nutrição parenteral total e exclusiva, cresceram de maneira igual a seus controles, ingerindo ração canina, tornando-se, com isso, um dos maiores colaboradores para o desenvolvimento da nutrição parenteral moderna (CORREIA MITD, 2009).

Em 1970, houve outro significativo marco para o avanço da nutrição parenteral: o aparecimento de aminoácidos cristalinos. A rápida proliferação das técnicas de suporte nutricional parenteral, entretanto foi responsável pela sua utilização em larga escala e, em algumas situações, obteve tamanha repercussão que se passou a realizá-la de forma abusiva, tornando o procedimento extremamente oneroso para os hospitais. Reconhece-se, atualmente, o impacto causado pela formação de equipes ou comissões multidisciplinares de uniformização de suporte nutricional, as quais conseguiram sua racionalização, padronização dos nutrientes administrados, o seu preparo, resultando na redução dos gastos hospitalares (NETO OCLF, et al, 2010).

O suporte nutricional via parenteral é indicado sempre que o paciente estiver impossibilitado de usar a via enteral por um tempo predefinido, podendo ser utilizado como apoio ou exclusivamente. Sendo assim, a distinção do paciente que vai se beneficiar envolve aspectos relacionados com a doença de base e a experiência clínica da equipe multidisciplinar de suporte nutricional. (MACHADO JC, MARCHINI JS, SUEN VMM, 2009).

A Nutrição Parenteral (NP) é indicada se o trato digestivo não funciona, está obstruído ou inacessível. Ante o exposto, existem algumas indicações específicas para o uso da NP, tais como: pré-operatório; perda de 15% de peso corporal; complicações cirúrgicas pós-operatórias; pós-traumas; distúrbios gastrintestinais; pancreatite aguda; vômitos intratáveis; obstrução mecânica do trato gastrintestinal; hemorragias gastrintestinais; síndrome do intestino curto; diarreia grave; mucosite e esofagite; repouso intestinal; fístula enteroentéricas e/ou ente-cutâneas. (MACHADO JC, MARCHINI JS, SUEN VMM, 2009).

A NP é contraindicada em pacientes hemodinamicamente instáveis, incluindo aqueles com hipovolemia, choque cardiogênico ou séptico, edema agudo de pulmão, anúria sem diálise ou que apresentem graves distúrbios metabólicos e eletrolíticos¹. Ressalta-se, ainda, que a nutrição parenteral não deve ser iniciada ou mantida em pacientes em condições terminais ou quando a expectativa de vida é de menos de três meses.(CUPPARI, L. 2005).

As vias mais usadas na administração parenteral em acesso venoso central são a veia subclávia ou a veia jugular interna, por serem de grande calibre, são capazes de diluir a solução causando menor desconforto e sensibilidade à camada interna da veia. Em consonância com os Guidelines internacionais de terapia nutricional parenteral em adultos, a escolha do melhor local para inserção central é a punção subclávia, estando associada a uma menor frequência de infecções quando relacionada aos cateteres de inserção em jugular.(REIS AT, et al., 2011).

A Nutrição Parenteral (NP) traz benefícios ao estado nutricional do indivíduo e representa uma intervenção terapêutica. O processo envolve o uso de Cateter Venoso Central (CVC), que pode acarretar em mortalidade, em especial pela sepse no ato da administração da solução de NP. O uso do CVC representa um acesso direto à corrente sanguínea e pode acarretar complicações infecciosas locais ou sistêmicas. Sendo que a maior complicação provocada pelo uso do CVC é a sepse. O risco de sepse hospitalar aumenta cerca de quatro a seis vezes nos pacientes com CVC. (RYDER M., 1999).

As complicações da nutrição parenteral (NP) são as mais temidas em terapia nutricional (TN), sobretudo quando a via utilizada é uma veia central, pois promove infusão de nutrientes diretamente na corrente sanguínea. Fatores relacionados à implantação do cateter por profissionais sem experiência e à diminuição da imunidade (como desnutrição e diabetes mellitus) elevam o risco de complicações. O monitoramento frequente para detecção precoce e as medidas de prevenção são as formas mais eficazes para evitar ou tratar. São divididas em: mecânicas, metabólicas, infecciosas e relacionadas ao sistema

digestório. As complicações mecânicas são relacionadas tanto à implantação quanto à manutenção das vias de infusão e estão associadas aos tipos de cateteres usados. As complicações infecciosas são relacionadas às soluções ou emulsões e ao cateter. De um modo geral, todo paciente que tem cateter central instalado, seja de curta ou longa permanência, tem grande probabilidade de ter infecções relacionadas a ele, sobretudo quando há colonização e formação de biofilme. As complicações metabólicas da NP estão relacionadas aos macros e micronutrientes e ao volume ofertado. A sua presença está relacionada ao tempo, à gravidade do doente e à composição. (MIRTALO JM, et al., 2005).

2-OBJETIVO:

Descrever os cuidados de enfermagem com a nutrição parenteral.

3-METODOLOGIA:

O estudo é uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, onde foi descrita a assistência de enfermagem para administração da nutrição parenteral.

4- RESULTADOS:

4.1-CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO DA NUTRIÇÃO PARENTERAL: (THAIS V.S., et al, 2017).

a- Garantir o acesso: periférico (indicado para soluções com osmolaridade até 800-900mOsm/L) e central (Osmolaridade superior a 700mOsm/L);

b- Certificar-se do recebimento em tempo hábil para administração;

c- A bolsa deve ser mantida em sua embalagem plástica até o momento da manipulação e sua climatização deve ser feita no posto de enfermagem;

d- O sítio de inserção do cateter deverá ser inspecionado para detecção precoce de complicações relacionadas.

4.2- INSTALAÇÃO DA NUTRIÇÃO PARENTERAL: (THAIS V.S., et al, 2017).

a- Deve-se observar os seguintes cuidados:

b- Orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da nutrição parenteral;

c- Participar com a equipe médica na inserção do cateter venoso central;

d- Assegurar a manutenção e permeabilidade da via de administração;

e- Proceder punção venosa periférica de cateter intravenoso ou cateter periférico central, quando habilitado;

f- Receber a solução parenteral da farmácia e assegurar a sua conservação até a completa administração.

g- Proceder a inspeção visual da solução parenteral antes da sua infusão;

h- Avaliar e assegurar a instalação da NP observando as recomendações do rótulo e confrontando-as com a prescrição;

i- Assegurar que qualquer outra droga, solução ou nutrientes prescritos, não sejam infundidos na mesma via de administração da solução parenteral, sem autorização formal da equipe Multiprofissional de Nutrição Parenteral;

j- Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores;

k- Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionadas à nutrição parenteral;

l- Prescrever os cuidados de enfermagem inerentes a essa terapia em níveis hospitalar, ambulatorial e domiciliar;

m- Detectar, registrar e comunicar Equipe Multi de Terapia Nutricional ou médico responsável pelo paciente as intercorrências de qualquer ordem técnica/administrativa;

n- Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e a evolução do paciente, quanto aos dados antropométricos, peso, sinais vitais, balanço hídrico, glicemia, tolerância digestiva entre outros;

O- Garantir a troca do curativo, com base em procedimentos preestabelecidos;

p- Efetuar e/ou supervisionar a troca do curativo do cateter venoso, com base em procedimentos preestabelecidos;

q- O enfermeiro deve participar da seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da nutrição parenteral;

r- Zelar pelo perfeito funcionamento das bombas de infusão;

s- Discutir casos clínicos com a equipe multidisciplinar.

4.2.1- NO POSTO DE ENFERMAGEM: (THAIS V.S., et al, 2017).

a- Limpeza da superfície de preparo;

b- Higiene de mãos e paramentação;

c- Inspeção da bolsa;

d- Confeção do rótulo com nome do paciente, volume total de infusão, data e hora, gotejamento de acordo com prescrição e nome do profissional que instalou;

e- Diluição de forma correta (de acordo com o fabricante e sem danificar a bolsa); Colocação do equipo de forma asséptica e preenchimento do mesmo pela

solução parenteral;

4.2.2-COM O PACIENTE: (THAIS V.S., et al, 2017).

a- Higienizar as mãos,

b- Paramentar-se;

c- Parar a infusão em curso, se houver;

d-Fechar/clamppear a via;

e- Realizar desinfecção da conexão do acesso com álcool; mantendo a cadeia asséptica, desconectar o equipo usado; Mantendo a cadeia asséptica, injetar 20ml de soro fisiológico; Mantendo a cadeia asséptica, conectar novo equipo;

f-Realizar desinfecção com álcool à 70% da bomba de infusão, programa-la e iniciar a infusão.

g-A infusão é contínua, não interromper a mesma na realização de exames, procedimentos e outros.

h-Dentro do serviço de enfermagem, a administração é privativa do enfermeiro;

i- A administração deve durar 24h e deve-se fazer o controle de trocas.

j- Deve se eleger uma via para a infusão exclusiva da solução parenteral.

k- A solução parenteral deve ser infundida por fluxo controlado (em bomba de infusão) de acordo com a prescrição médica (conferência diária da vazão prescrita).

5-CONCLUSÃO:

Para muitos pacientes, a esperança de uma sobrevida maior e melhor surgiu com a nutrição parenteral. Nos países ricos e industrializados onde o nível de educação do povo é bom, onde existe preocupação do governo para com a saúde, a nutrição parenteral tem atingido uma parcela significativa dos pacientes. Todavia, em nosso meio, quer pela situação político econômica, quer pela desatenção dada à área de saúde, a nutrição parenteral não chega a ser reconhecida como um procedimento médico indispensável como o são a antibioticoterapia, as pequenas cirurgias, e outros. Atualmente, os raros "heróis" que conseguem manter, através das muitas impossibilidades, a terapia de nutrição parenteral, o fazem em instituições de ensino, governamentais ou particulares onde o paciente assume as despesas, parcial ou integralmente.

A nutrição parenteral é uma técnica utilizada para manutenção das condições gerais dos pacientes impossibilitados de utilizar, como via de alimentação, o aparelho digestivo.

A equipe de enfermagem tem papel preponderante, neste tipo de tratamento, pois é ela que permanece o maior tempo junto ao paciente realizando todos os controles, e podendo detectar facilmente qualquer alteração que ocorra.

A nutrição parenteral deve ser administrada por pessoal treinado e capacitado para tal. Salientamos ainda a importância do trabalho multiprofissional pois este tipo de tratamento requer a participação ativa de médicos, enfermeiras, nutricionistas, farmacêuticos e fisioterapeuta.

A enfermeira é a responsável: pela administração da nutrição parenteral. Diante desta responsabilidade, assumindo o cuidar, a enfermeira age de várias formas, positivamente ou não, mostrando os seus valores no pensar e fazer a enfermagem. Embora percebendo a necessidade de projetar uma Enfermagem mais humanizada, longe de atitudes puramente mecanicistas, um cuidar reducionista e fragmentado, a enfermeira faz seu planejamento baseada na avaliação e falhas identificadas no cuidar.

No entanto ainda precisa pôr em prática as estratégias sugeridas para organizar o processo de trabalho, de forma a conciliar o gerenciamento no cuidar a realização do cuidado direto, em que ambos devem interagir, buscando assim maior humanização com pacientes, familiares e profissionais.

REFERÊNCIAS:

CORREIA MITD. **Indicação, formulação e metabolismo em nutrição parenteral periférica.** In: **Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica.** Waitzberg DL, 4 ed. São Paulo: Atheneu. v. 55, p. 933-59, 2009.

CUPPARI, L. **Guia de Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto.** 2 ed. São Paulo: Manole, 2005

DICKSTEIN, J. et alii. **Nutrição parenteral, Jornal Brasileiro de Medicina** , Rio de Janeiro, Publicações Científicas. 1979

MACHADO JC, MARCHINI JS, SUEN VMM. **Complicações relacionadas à nutroterapia.** In: Ed. Vannocchi H. Coord.: Machado JC, Silvestre SCM, Marchini JS. **Nutrição clínica e metabolismo: Manual de procedimentos em nutrologia.** Guanabara Koogan. v.16, p.195-210, 2009.

MIRTALO JM, GARCIA-DE-LORENZO A, ZARAZAGA A, JOSQUERA F. **Nutrição parenteral periférica.** In: **Rombeau IL. Nutrição clínica: nutrição parenteral.** São Paulo: Roca, p. 555-562, 2005.

NETO OCLF, CALIXTO-LIMA L, GONZALEZ MC ER LA. **Vias de acesso em nutrição parenteral.** In: **Manual de nutrição parenteral.** Calixto-Lima L, Abrahão V, Auad GRV, Coelho SC, Gonzalez MC, Silva RLS, Rio de Janeiro: Rubio, n.3, p. 23-35, 2010.

REIS AT, DE LUCA HM, RODRIGUES BMRD ET AL. **Incidence of infection associated to central venous catheters in a neonatal intensive care unit.** R. pesq.: cuid. fundam. online n. 3, v. 3p. 2157-2163, 2011.

RYDER M. The Future of Vascular Access: **Will the benefits be worth the risk?**
Nutr Clin Pract 1, n.14, v.4, p.165-169, 1999.

SOLASSOL, C. & JOYEUX, H . **A nutrição parenteral simplificada**. In: AINTUCH , J.
et alii Alimentação parenteral prolongada , São Paulo, Manole, 1980, p.133-41 .

THAIS V.S., GEORLÚCYA K. S. F., **cuidados de enfermagem na nutrição
parenteral : comissão de suporte nutricional**. universidade federal de goiás.
empresa brasileira de serviços hospitalares. hospital das clínicas. 2017

¹Enfermeira, especialista em UTI, especialista em obstetrícia, mestre em
enfermagem, enfermeira do Hospital Universitário Presidente Dutra.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil